

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Ибрагимова Камола Саидбориевна

ЕНГИЛ САНОАТ КОРХОНАЛАРИ РАКОБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ
ЙУЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/YANVAR

YOUR SEAL

HONORED
MENTION